

Analisis Spasial Risiko Kerentanan Sosial Dan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir Di Kecamatan Langgikima

Deriyawan¹⁾, Djafar Mey²⁾, Fitra Saleh³⁾

¹Program Studi Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

²Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

³Jurusan Geografi Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian UHO

email: ¹deryongfli114036@gmail.com, ²djafar_mey@yahoo.com, ³upicdecode@yahoo.com

Abstrak: Salah satu langkah awal dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir dan peningkatan kapasitas terhadap masyarakat adalah dengan pengenalan risiko kerentanan sosial dan pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi spasial risiko kerentanan sosial terhadap bencana banjir di Kecamatan Langgikima dan untuk mengetahui tingkat pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Langgikima. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner, analisis skoring dan overlay union. Hasil dari penelitian ini; (1) peta sebaran risiko kerentanan sosial terhadap bencana banjir di Kecamatan Langgikima terdapat 3 kelas risiko kerentanan yaitu rendah, sedang dan tinggi, dimana untuk kelas rendah berada pada Desa Sarimukti, Alenggo, Tobimeita, Lameruru, sedangkan untuk kelas sedang berada pada Kelurahan Langgikima dan kelas tinggi berada pada Desa Poloraindah, Pariama dan Molore. (2) Tingkat pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Langgikima memiliki satu kelas rendah.

Kata Kunci: Analisis Spasial, Kerentanan Sosial Terhadap Bencana Banjir

Abstract: One of the first steps in efforts to reduce flood risk and increase capacity for the community is to introduce the risk of social vulnerability and knowledge of community preparedness. This study aims to determine the spatial distribution of the risk of social vulnerability to floods in Langgikima District and determine the level of knowledge of community preparedness against floods in Langgikima District. This study uses a questionnaire, scoring analysis and overlay union. The results of this study are; (1) social vulnerability risk distribution maps for flood disasters in Langgikima District, there are 3 classes of vulnerability risks, i.e low, medium and high, where for low class are in Sarimukti, Alenggo, Tobimeita, Lameruru Villages, while medium are in Langgikima village and high class are in Poloraindah, Pariama and Molore villages. (2) The level of knowledge of community preparedness towards floods in Langgikima District has one class is low.

Keywords: Spatial Analysis, Social Vulnerability To Flood Disaster

1. PENDAHULUAN

Bencana banjir yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara salah satunya berada di Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara. Bencana banjir tersebut diakibatkan adanya curah hujan yang cukup tinggi dalam waktu yang relatif lama. Hal ini menyebabkan sungai-sungai yang berada disekitaran Kecamatan Langgikima tidak mampu lagi menampung air hujan. Selain itu, alih fungsi lahan yang dulunya hutan berganti menjadi lahan perkebunan kelapa sawit dan tambang nikel menyebabkan perubahan daerah pengaliran sungai karena penggundulan hutan.

Penebangan hutan yang tidak terkontrol dapat menyebabkan peningkatan aliran air permukaan yang tinggi dan tidak terkendali sehingga terjadi kerusakan lingkungan di daerah satuan wilayah sungai. Penebangan hutan juga menyebabkan peningkatan aliran air (*run off*) yang dapat menimbulkan banjir. Dampak dari peristiwa banjir yang baru-baru ini terjadi (21-05-2018) di Kecamatan Langgikima menimbulkan banyak kerugian berupa kerugian 89 unit rumah berat/ringan hanyut, terendam dan rusak berat akibat terendam banjir, dengan TMA (tinggi muka air) mencapai 100 cm – 3 meter, serta 70 hektar lahan pertanian hanyut dan gagal panen, total penduduk terdampak 33 KK dan 141 jiwa dan korban hanyut sebanyak 10 jiwa (BPBD Konawe Utara, 2018).

Salah satu langkah awal dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir dan peningkatan kapasitas terhadap masyarakat adalah dengan pengenalan risiko kerentanan sosial terhadap bencana banjir. Selain itu mengetahui tingkat pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir sangat penting untuk meningkatkan kapasitas atau kesiapsiagaan di daerah sekitar agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan akibat bencana banjir. Masyarakat yang memiliki kesiapan terhadap bencana banjir akan mampu menghadapi dan melakukan

tindakan penyelamatan diri pada saat bencana terjadi di Kecamatan Langgikima. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui distribusi spasial risiko kerentanan sosial terhadap bencana banjir di Kecamatan Langgikima dan untuk mengetahui tingkat pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir di Kecamatan Langgikima.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Kecamatan Langgikima merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Konawe Utara. Kecamatan langgikima terdiri dari 7 desa 1 kelurahan dengan luas sekitar 14.010,97 ha. Desa tersebut antara lain terdiri dari Desa Sarimukti, Molore, Lameururu, Tobimeita, Pariama, Poloraindah Alenggo dan Kelurahan Langgikima, dimana Desa Sarimukti merupakan wilayah yang terluas yaitu seluas 4008,41 ha, sedangkan wilayah Desa yang terkecil adalah Kelurahan Langgikima dengan luas wilayah 355,86 ha. Secara geografis Kecamatan Langgikima terletak di Utara Kabupaten Konawe Utara, melintang dari Utara ke Selatan antara 02o 97' 0" dan 03o 86' 0" lintang Selatan, membujur dari Barat ke Timur antara 121o 49' 0" dan 122o 49' 0" bujur Timur. Adapun Peta Lokasi Disajikan Pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

2.2 Metode pengambilan data lapangan

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diamati dan dibuat kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi dari penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di Kecamatan Langgikima.

b. Penentuan Sampel

Penentuan sampel dari populasi keseluruhan didapat menggunakan metode *purposive* sampling. Menurut (Sugiyono, 2011) *purposive* sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang yang paling tau kondisi daerah yang akan diteliti sehingga permudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang akan diteliti. Penelitian ini sampel yang diambil adalah 4 sampel disetiap desa atau kelurahan berdasarkan pertimbangan tertentu yaitu tokoh masyarakat atau orang yang paling tau kondisi daerahnya.

2.3 Analisis Parameter Kerentanan Sosial

a. Blok permukiman

Kepadatan penduduk diperoleh dengan cara membagi jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Metode perhitungan kepadatan penduduk dengan cara seperti ini memiliki kelemahan, dimana area yang seharusnya bukan area

permukiman ikut menjadi pembagi dalam perhitungan jumlah penduduk. Akibatnya akan muncul salah satunya adalah tidak terpetakannya permukiman yang seharusnya padat penduduk karena adanya area non-permukiman lainnya dalam wilayah administrasi tersebut. Pendekatan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memetakan area permukiman terlebih dahulu, kemudian akan didapat luasan pembagi yang lebih akurat untuk menghasilkan peta kepadatan penduduk (Yunarto, 2016).

b. Kepadatan Penduduk

Penelitian ini kepadatan penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi luas permukiman (Yunarto, 2016). Adapun cara untuk menghitung jumlah kepadatan penduduk dapat dilihat pada persamaan 1 berikut.

$$Kepadatan\ Penduduk = \frac{Jumlah\ Penduduk\ (Jiwa)}{Luas\ Area\ Permukiman} \dots\dots\dots(1)$$

Hasil yang diperoleh dari persamaan 1 dapat dikategorikan berdasarkan kriteria klasifikasi kepadatan penduduk berdasarkan blok permukiman. Adapun kriteria kepadatan penduduk untuk lebih jelasnya dapat dilihat berdasarkan Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Kepadatan Penduduk

No.	Kriteria (Jiwa/Ha)	Skor	Kelas Indeks	Bobot
1.	>200	5	Tinggi	
2.	150– 200	3	Sedang	30%
3.	<150	1	Rendah	

Sumber : Permen PU No 2 Tahun 2016

c. Rasio Penduduk Usia Rentan

Tingginya persentase penduduk lansia dan balita menggambarkan kemampuan yang relatif lebih rendah dalam proses evakuasi jika terjadi bencana banjir karena masih mempunyai ketergantungan pada penduduk dengan

usia produktif. Rasio ketergantungan menggambarkan rasio penduduk lansia (>60 tahun) dan balita (<6 tahun) terhadap penduduk produktif (15-60 tahun) (Yunarto, 2016). Adapun formula nya pada persamaan 2.

$$Rasio\ Kelompok\ Rentan = \frac{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ Rentan}{Jumlah\ Penduduk\ Usia\ Non\ Rentan} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

d. Rasio Penduduk Wanita

Secara umum wanita memiliki kemampuan fisik yang relatif rendah dalam proses evakuasi jika dibandingkan dengan

laki-laki. Kondisi ini menggambarkan penduduk wanita lebih rentan dari pada laki-laki. (Yunarto, 2016). Adapun rasionya pada persamaan 3.

$$Rasio\ Penduduk\ Wanita = \frac{Jumlah\ Penduduk\ Perempuan}{Jumlah\ Penduduk\ Laki-Laki} \times 100\%.....(3)$$

e. Rasio Penduduk Cacat

Rasio penduduk penyandang cacat atau disabilitas termaksud dalam indikator kerentanan sosial. Penduduk difabel memiliki terbatasan fisik sehingga kemampuannya relatif lebih rendah dalam proses evakuasi jika terjadi bencana banjir. Dengan adanya kondisi tersebut penduduk

difabel akan lebih rentan dari pada penduduk normal lainnya. Kerentanan rasio difabel ini membandingkan jumlah penduduk difabel terhadap jumlah penduduk per Kecamatan (Yunarto, 2016). Rasio penduduk Penyandang Cacat atau Disabilitas dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 4.

$$Rasio\ Penduduk\ Cacat = \frac{Jumlah\ Penduduk\ Cacat}{Jumlah\ Penduduk\ Non\ Cacat} \times 100\%.....(4)$$

f. Rasio Kemiskinan

Rasio kemiskinan adalah perbandingan jumlah rumah tangga miskin dengan jumlah seluruh rumah tangga tidak miskin diseluruh wilayah. Tingkat kemiskinan yang tinggi akan menyebabkan berbagai hal negatif antara lain: pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang tidak terpenuhi, tingkat kesehatan rendah, dan tingkat pengetahuan akan bencana

rendah. Kombinasi dari beberapa efek negatif akibat kemiskinan akan menyebabkan meningkatkan kerentanan penduduk dalam suatu wilayah saat menghadapi bencana (Hasib, 2014). Rasio kemiskinan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 5. Adapun kriteria untuk kelompok rentan dapat dilihat pada Tabel 2 dan penentuan tingkat ancaman dapat lihat pada Tabel 3.

$$Rasio\ Kemiskinan = \frac{KK\ Miskin}{KK\ Non\ Miskin} \times 100\%.....(5)$$

Tabel 2. Kriteria Kelompok Rentan

No	Komponen/Indikator	Klasifikasi	Skor	Kelas Indeks	Bobot Total
	Kelompok Rentan • Penduduk Usia Tua (>60 thn) (10%) • Penduduk Balita (<5 thn) (10%) • Jenis Kelamin Wanita (10%) • Penyandang Cacat (10%)	Rendah	1	<20%	40 %
		Sedang	2	20-40%	
		Tinggi	3	>40%	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2012

Tabel 3. Kriteria Penentuan Tingkat Ancaman

No.	Kriteria	Kelas Indeks
1.	Pernah terjadi bencana banjir atau potensi ancaman >25% dari luas wilayah	Tinggi
2.	Luas ancaman bencana >10% - 20% dari luas wilayah	Sedang

No.	Kriteria	Kelas Indeks
3.	Tidak pernah terjadi bencana banjir atau luas daerah potensi ancaman <10% dari luas wilayah	Rendah

Sumber: Rahratmoko, 2005 dalam Indawati., L., 2015

2.3 Analisis Risiko Kerentanan Sosial Terhadap Bencana Banjir

Matrix tingkat kerentanan sosial seperti yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Matrix Risiko Kerentanan Sosial

Matrix Risiko Kerentanan Sosial		Tingkat Kerentanan		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Ancaman	Tinggi			
	Sedang			
	Rendah			

	Kerentanan Rendah
	Kerentanan Sedang
	Kerentanan Tinggi

Sumber: (Australian Geomechanics Society and the Sub-comitee Landslide Risk Management, 2000 dalam Muawanah., A., 2016).

2.4 Analisis Pengetahuan

a. Analisis Tabulasi Data

Skala pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan skor jawaban dari responden adalah menggunakan Skala Guttman. Menurut (Sugiyono, 2011) “Skala Guttman adalah skala yang digunakan untuk mendapatkan jawaban tegas dari responden, yaitu hanya terdapat dua interval seperti “setuju-tidak setuju”; “ya-tidak”; “benar-salah”; “positif-negatif”; “pernah-tidak pernah” dan lain-lain” (Tabel 5). Indikator pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir dapat dilihat Tabel 6.

Tabel 5. Skala Gutman

Jawaban	Niai
Tidak	0
Ya	1

Sumber: Sugiyono, 2011

Tabel 6. Indikator Pengetahuan Kesiapsiagaan Masyarakat

Parameter	No.	Indikator	Bobot Indikator
Pengetahuan Dilihat Dari Aspek Kesiapsiagaan	1.	Pengetahuan Jenis Ancaman	0,10
	2.	Pengetahuan Informasi Peringatan Bencana	0,15
	3.	Pengetahuan Sistem Peringatan Dini Bencana	0,25
	4.	Pengetahaun Prediksi Kerugian Akibat Bencana	0,20
	5.	Pengetahuan Cara Menyelamatkan Diri	0,30

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2015

b. Analisis

Cara untuk mengetahui nilai indeks tingkat pengetahuan kesiapsiagaan per desa atau kelurahan maka digunakan persamaan 6 berikut:

Nilai Indeks = Jumlah Skor × Bobot Indikator..... (6)

Setelah didapatkan nilai per indikator pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat selanjutnya dilakukan pengkelasan seperti yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Pengkelasan Indeks

Indikator Pengetahuan Kesiapsiagaan		
No.	Nilai	Kelas indeks
1.	>0,67	Tinggi

No.	Nilai	Kelas indeks
2.	0,33-0,67	Sedang
3.	<0,33	Rendah

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2015

2.5. Analisis Spasial

Peta kerentanan sosial dihasilkan dari *overlay* peta kepadatan penduduk, peta rasio penduduk usia rentan, peta rasio penduduk wanita serta peta rasio penduduk cacat dan rasio kemiskinan. Untuk memperoleh peta pengetahuan kesiapsiagaan dihasilkan dari *overlay* peta jenis ancaman, peta pengetahuan informasi

peringatan dini bencana, peta pengetahuan sistem peringatan dini bencana, peta pengetahuan prediksi kerugian akibat bencana dan peta pengetahuan cara menyelamatkan diri. Untuk mencari

interval kelas indeks kerentanan sosial dan pengetahuan kesiapsiagaan dengan menggunakan skoring maksimal (Smaks) dan Skoring minimal (Smin), dapat dilihat pada persamaan 7.

$$Interval = \frac{Jumlah\ Skor\ Maksimal - Jumlah\ Skor\ Minimal}{Jumlah\ h\ Kelas} \times 100 \dots\dots\dots(7)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Parameter Kerentanan Sosial

a. Blok Permukiman

Penelitian ini kepadatan penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi luas permukiman. Variabel penggunaan lahan blok permukiman yang paling rentan terhadap banjir adalah tata guna lahan yang didominasi oleh pemukiman dan industri, dengan kata lain semakin tinggi luas penggunaan lahan oleh

pemukiman di suatu daerah, maka semakin tinggi tingkat kerentanannya terhadap bencana banjir. Salah satu langkah awal untuk menganalisis parameter kerentanan sosial berupa kepadatan penduduk, jumlah penduduk perdesa dibagi dengan luas blok area permukiman per desa atau kelurahan dalam bentuk poligon. Adapun luas penggunaan lahan permukiman untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Luas Permukiman Kecamatan Langgikima

No.	Desa/Kelurahan	Luas Blok Permukiman	
		Ha	(%)
1.	Sarimukti	2,50	10,77
2.	Molore	4,63	19,94
3.	Lameruru	2,93	12,62
4.	Tobimeita	3,80	16,37
5.	Pariama	2,58	11,11
6.	Poloraindah	1,71	7,36
7.	Langgikima	3,42	14,73
8.	Alenggo	1,65	7,11
Jumlah		23,59	100,00

Sumber: Analisis Data, 2018

b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk yang cukup tinggi disuatu daerah tentu mempengaruhi kehidupan sosial dari daerah tersebut salah satunya adalah daya tahan dalam

menghadapi bencana baik pra maupun pasca bencana banjir. Jumlah penduduk Kecamatan Langgikima untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Kepadatan Penduduk Berdasarkan Luas Permukiman

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Permukiman (Ha)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)	Keterangan
1.	Sarimukti	781	2,50	312,40	Tinggi
2.	Molore	838	4,63	180,99	Sedang
3.	Lameruru	438	2,93	149,49	Rendah
4.	Tobimeita	676	3,80	177,89	Sedang
5.	Pariama	390	2,58	151,16	Sedang
6.	Poloraindah	364	1,71	212,87	Tinggi
7.	Langgikima	566	3,42	165,50	Sedang
8.	Alenggo	406	1,65	246,06	Tinggi
Jumlah		4.459	23,59	1596,36	

Sumber: Analisis Data, 2018

c. Rasio Penduduk Usia Rentan

Faktor penduduk usia rentan merupakan area dengan tingkat paling rentan karena berpotensi mengalami dampak negatif (korban jiwa) yang lebih besar akibat bencana banjir. Selain itu, juga ketergantungan terhadap orang lain,

kurangnya kekebalan terhadap penyakit, dan pemulihan pasca-bencana juga diperhitungkan (Yunarto, 2016). Jumlah penduduk usia rentan lansia dan balita Kecamatan Langgikima untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Rasio Penduduk Usia Rentan

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk Usia Rentan	Jumlah Penduduk Usia Non Rentan	Rasio Penduduk Usia Rentan (%)	Keterangan
1.	Sarimukti	86	695	12,37	Rendah
2.	Molore	64	774	8,27	Rendah
3.	Lameruru	53	385	13,77	Rendah
4.	Tobimeita	120	556	21,58	Sedang
5.	Pariama	74	316	23,42	Sedang
6.	Poloraindah	107	257	41,15	Tinggi
7.	Langgikima	65	501	12,97	Rendah
8.	Alenggo	70	336	20,83	Sedang
Jumlah		174	3.823	154,37	

Sumber: Analisis Data, 2018

d. Rasio Penduduk Wanita

Semakin banyak rasio jumlah penduduk perempuan dalam suatu wilayah maka wilayah tersebut akan memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap bencana banjir. Dengan medan yang relatif sulit, apabila terjadi bencana maka penduduk perempuan biasanya relatif lebih rentan dari pada penduduk laki-laki. Hal ini dikarenakan adanya

asumsi bahwa penduduk berjenis kelamin perempuan dianggap lebih rapuh bila terkena ancaman bencana baik dalam pengambilan keputusan maupun keterbatasan fisik saat evakuasi bencana apabila dibandingkan dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jumlah penduduk wanita Kecamatan Langgikima untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Rasio Penduduk Wanita

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk Wanita	Jumlah Penduduk Laki-laki	Rasio Penduduk Wanita (%)	Keterangan
1	Sarimukti	333	448	74,33	Tinggi
2	Molore	391	447	87,47	Tinggi
3	Lameruru	266	172	154,65	Tinggi
4	Tobimeita	282	394	71,57	Tinggi
5	Pariama	200	190	105,26	Tinggi
6	Poloraindah	205	159	128,93	Tinggi
7	Langgikima	320	246	130,08	Tinggi
8	Alenggo	195	211	92,42	Tinggi
Jumlah		2.192	2.267	844,72	

Sumber: Analisis Data, 2018

e. Rasio Penduduk Cacat

Apabila kondisi kesehatan masyarakat buruk maka akan semakin rentan wilayah tersebut dalam menghadapi bencana banjir. Penduduk cacat dianggap tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dan sangat butuh bantuan dari

penduduk normal apabila terjadi bencana banjir, sehingga parameter ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan khusus dalam penilaian kerentanan sosial. Jumlah penduduk cacat Kecamatan Langgikima lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Rasio Penduduk Cacat Kecamatan Langgikima

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Penduduk Cacat	Jumlah Penduduk Non Cacat	Rasio Penduduk Cacat (%)	Keterangan
1.	Sarimukti	3	778	0,39	Rendah
2.	Molore	5	833	0,60	Rendah
3.	Lameruru	2	436	0,46	Rendah
4.	Tobimeita	1	675	0,15	Rendah
5.	Pariama	1	389	0,26	Rendah
6.	Poloraindah	1	363	0,28	Rendah
7.	Langgikima	2	564	0,35	Rendah
8.	Alenggo	-	406	-	Rendah
Jumlah		15	4.038	2,48	

Sumber: Analisis Data, 2018

f. Rasio Kemiskinan

Kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat sangat menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Pada umumnya masyarakat atau daerah yang miskin atau kurang mampu lebih rentan terhadap bahaya, karena tidak

mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya pencegahan atau mitigasi terhadap bencana banjir. Jumlah KK miskin Kecamatan Langgikima lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Rasio Kemiskinan Kecamatan Langgikima

No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah KK Miskin	Jumlah KK Non Miskin	Rasio KK Miskin (%)	Keterangan
1.	Sarimukti	62	92	67,39	Tinggi
2.	Molore	90	99	90,91	Tinggi
3.	Lameruru	25	90	27,78	Sedang
4.	Tobimeita	51	111	45,95	Tinggi
5.	Pariama	32	71	45,07	Tinggi
6.	Poloraindah	34	41	82,93	Tinggi
7.	Langgikima	26	135	19,26	Rendah
8.	Alenggo	40	66	60,61	Tinggi
Jumlah		360	705	439,89	

Sumber: Analisis Data, 2018

3.2 Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial dapat diketahui dengan analisis *overlay* yaitu menumpang susunkan peta-peta parameter kerentanan sosial yang digunakan seperti peta kepadatan penduduk, peta rasio penduduk usia rentan, peta rasio penduduk wanita,

peta rasio penduduk cacat, dan peta rasio kemiskinan yang telah diperoleh. Setelah parameter-parameter tersusun selanjutnya menjumlah seluruh skor parameter. Analisis skoring untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Analisis Skoring Kerentanan Sosial

No.	Desa/ Kelurahan	Nilai Skor Parameter Kerentanan Sosial					Skor Total
		Kepadatan Penduduk	Rasio Penduduk Usia Rentan	Rasio Penduduk Wanita	Rasio Penduduk Cacat	Rasio Kemiskinan	
1	Sarimukti	5	1	5	1	5	17
2	Molore	3	1	5	1	5	15
3	Lameruru	1	1	5	1	3	11
4	Tobimeita	3	3	5	1	5	17
5	Pariama	3	3	5	1	5	17
6	Poloraindah	5	5	5	1	5	21
7	Langgikima	3	1	5	1	1	11
8	Alenggo	5	3	5	1	5	18

Sumber: Analisis Data, 2018

Penentuan jarak interval dapat dilihat pada persamaan tujuh. Penelitian ini menggunakan 5 parameter dengan skor maksimal 5 sehingga hasil dari penjumlahan seluruh skor parameter didapati total skor tertinggi yaitu 25 dan skor minimal 1 sehingga didapati total skor terendah terendah yaitu 5 dengan jarak interval 6,67 (Perhitungan ini menggunakan persamaan 7). Adapun hasilnya dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Penentuan Kerentanan Sosial

No.	Interval	Kelas Indeks
1.	>13,34	Kerentanan Tinggi

No.	Interval	Kelas Indeks
2.	6,67 – 13,34	Kerentanan Sedang
3.	<6,67	Kerentanan Rendah

Sumber: Analisis Data, 2018

Berdasarkan hasil analisis overlay maka didapati sebaran spasial kerentanan sosial dimana terdapat tiga kelas indeks kerentanan yaitu kelas indeks kerentanan rendah dengan interval <6,67, kelas indeks kerentanan sedang dengan interval 6,67 sampai 13,34 dan kelas indeks kerentanan tinggi dengan interval >13,34. Kelas kerentanan sosial Kecamatan Langgikima untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Kerentanan Sosial Kecamatan Langgikima

No.	Desa/ Kelurahan	Interval Kelas	Skor Total Parameter	Keterangan
1.	Sarimukti	>13,34	17	Tinggi
2.	Molore	>13,34	15	Tinggi
3.	Lameruru	6,67-13,34	11	Sedang
4.	Tobimeita	>13,34	17	Tinggi
5.	Pariama	>13,34	17	Tinggi
6.	Poloraindah	>13,34	21	Tinggi
7.	Langgikima	6,67-13,34	11	Sedang
8.	Alenggo	>13,34	18	Tinggi

Sumber: Analisis Data, 2018

Berdasarkan hasil penelitian kelas indeks kerentanan sosial di Kecamatan Langgikima memiliki 2 kelas yaitu sedang dan tinggi. Adapun kelas kerentanan sedang (kuning) berada di Desa Lameruru dengan total skor 11 berada pada warna kuning dan Kelurahan Langgikima dengan

total skor 11 yang berada pada kelas interval 6,67-13,34. Kelas tinggi (merah) berada pada Desa Sari Mukti dengan total 17, Desa Molore dengan total 15, Desa Tobimeita dengan total skor 17, Desa Pariama dengan skor total 17, Poloraindah dengan total skor 21, Desa Alenggo

dengan total skor 18, yang masuk pada kelas interval >13,34 (Gambar 2).

Gambar 2. Peta Sebaran Kerentanan Sosial

3.3 Tingkat Ancaman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase luas ancaman dari luas wilayah masuk ke dalam kelas indeks rendah, sedang dan tinggi. Pada kelas indeks rendah (hijau) dimana Desa Sarimukti memiliki persentase luas ancaman 5,53% dari luas wilayah. Desa Lameruru memiliki persentase luas ancaman 1,24% dari luas wilayah, Desa Tobimeita memiliki persentase luas ancaman 7,11% dari luas wilayah, dan Desa Alenggo memiliki persentase luas ancaman 5,32% dari luas wilayah, sementara itu pada kelas sedang (kuning) berada pada Desa Molore

memiliki persentase luas ancaman 23,60% dari luas wilayah, Desa Pariama memiliki persentase luas ancaman 11,71% dari luas wilayah, dan Kelurahan Langgikima memiliki persentase luas ancaman 511,04% dari luas wilayah. Pada kelas ancaman tinggi (merah) berada pada Desa Poloraindah dengan persentase luas ancaman 25,52% dari luas wilayah (Gambar 3).

Gambar 3 Peta Sebaran Tingkat Ancaman

3.4 Indikator Pengetahuan Kesiapsiagaan Masyarakat

a. Indikator Pengetahuan Jenis Ancaman Bencana Banjir

Tabel 17. Indikator Pengetahuan Jenis Ancaman Bencana Banjir

Indikator I	No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Skor	Nilai Bobot	Nilai Indeks	Keterangan
Pengetahuan Jenis Ancaman Bencana	1.	Sarimukti	0	0,10	0	Rendah
	2.	Molore	0		0	Rendah
	3.	Lameruru	3		0,30	Rendah
	4.	Tobimeita	2		0,20	Rendah
	5.	Pariama	1		0,10	Rendah
	6.	Poloraindah	1		0,10	Rendah
	7.	Langgikima	0		0	Rendah
	8.	Alenggo	4		0,40	Sedang

Sumber: Analisis Data, 2018

b. Indikator Pengetahuan Informasi Peringatan Bencana Banjir

Tabel 18. Indikator Pengetahuan Informasi Peringatan Bencana Banjir

Indikator II	No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Skor	Nilai Bobot	Nilai Indeks	Keterangan
Pengetahuan Informasi Peringatan Bencana	1.	Sarimukti	2	0,15	0,30	Rendah
	2.	Molore	2		0,30	Rendah
	3.	Lameruru	3		0,45	Sedang
	4.	Tobimeita	4		0,60	Sedang
	5.	Pariama	3		0,45	Sedang
	6.	Poloraindah	2		0,30	Rendah

Indikator II	No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Skor	Nilai Bobot	Nilai Indeks	Keterangan
	7.	Langgikima	4		0,60	Sedang
	8.	Alenggo	3		0,45	Sedang

Sumber: Analisis Data, 2018

c. Indikator Pengetahuan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir

Tabel 19. Indikator Pengetahuan Sistem Peringatan Dini Bencana Bencana Banjir

Indikator III	No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Skor	Nilai Bobot	Nilai Indeks	Keterangan
Pengetahuan Sistem Peringatan Dini Bencana	1.	Sarimukti	0	0,25	0	Rendah
	2.	Molore	0		0	Rendah
	3.	Lameruru	0		0	Rendah
	4.	Tobimeita	0		0	Rendah
	5.	Pariama	0		0	Rendah
	6.	Poloraindah	0		0	Rendah
	7.	Langgikima	0		0	Rendah
	8.	Alenggo	0		0	Rendah

Sumber: Analisis Data, 2018

d. Indikator Pengetahuan Prediksi Kerugian Akibat Bencana Banjir

Tabel 20. Indikator Pengetahuan Prediksi Kerugian Akibat Bencana Banjir

Indikator IV	No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Skor	Nilai Bobot	Nilai Indeks	Keterangan
Pengetahuan Prediksi Kerugian Akibat Bencana	1.	Sarimukti	4	0,20	0,80	Tinggi
	2.	Molore	3		0,60	Sedang
	3.	Lameruru	4		0,80	Tinggi
	4.	Tobimeita	4		0,80	Tinggi
	5.	Pariama	3		0,60	Sedang
	6.	Poloraindah	5		1	Tinggi
	7.	Langgikima	4		0,80	Tinggi
	8.	Alenggo	3		0,60	Sedang

Sumber: Analisis Data, 2018

e. Indikator Pengetahuan Cara Menyelamatkan Diri

Tabel 21. Indikator Pengetahuan Cara Menyelamatkan diri Bencana Banjir

Indikator V	No.	Desa/ Kelurahan	Jumlah Skor	Nilai Bobot	Nilai Indeks	Keterangan
Pengetahuan Cara Menyelamatkan Diri	1.	Sarimukti	0	0,30	0	Rendah
	2.	Molore	0		0	Rendah
	3.	Lameruru	0		0	Rendah
	4.	Tobimeita	0		0	Rendah
	5.	Pariama	0		0	Rendah
	6.	Poloraindah	0		0	Rendah
	7.	Langgikima	0		0	Rendah
	8.	Alenggo	0		0	Rendah

Sumber: Analisis Data, 2018

3.5 Risiko Kerentanan Sosial Terhadap Ancaman Bencana Banjir

Kelas indeks risiko kerentanan sosial terhadap bencana banjir terdapat 3 kelas indeks yaitu rendah, sedang dan tinggi.

Berdasarkan Tabel 22 dapat dilihat pada kelas kerentanan rendah Desa Sarimukti memiliki kerentanan tinggi dan ancaman rendah sehingga menghasilkan kelas kerentanan rendah (hijau), Desa Lameruru

memiliki kerentanan sedang dan ancaman rendah sehingga menghasilkan kerentanan rendah (hijau), Desa Tobimeita memiliki kerentanan tinggi dan ancaman rendah sehingga menghasilkan kerentanan rendah

(hijau), dan Desa Alenggo memiliki kerentanan tinggi dan ancaman rendah sehingga menghasilkan kerentanan rendah (hijau).

Tabel 22. Matriks Risiko Kerentanan Sosial Terhadap Bencana Banjir Kecamatan Langgikima

Matriks Risiko Kerentanan Sosial		Tingkat Kerentanan		
		Tinggi	Sedang	Rendah
Tingkat Ancaman	Tinggi	1. Desa Polora Indah		
	Sedang	1. Desa Pariama 2. Desa Molore	1. Desa Langgikima	
	Rendah	1. Desa Sarimukti 2. Desa Tobimeita 3. Desa Alenggo	1. Desa Lameruru	

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Gambar 4. Peta Distribusi Risiko Kerentanan Sosial Terhadap Bencana Banjir Kecamatan Langgikima

Pada kelas kerentanan sedang berada pada Desa Molore memiliki kerentanan tinggi dan ancaman sedang sehingga menghasilkan kerentanan tinggi (merah), Kelurahan Langgikima memiliki kerentanan sedang dan ancaman sedang sehingga menghasilkan kerentanan sedang (kuning), yang terakhir tingkat kerentanan tinggi berada pada Desa Pariama memiliki kerentanan tinggi dan ancaman sedang

sehingga menghasilkan kerentanan tinggi (merah) dan Desa Polora Indah memiliki kerentanan tinggi dan ancaman tinggi sehingga menghasilkan kerentanan tinggi (tinggi) (Gambar 4).

3.6 Pengetahuan Kesiapsiagaan Masyarakat

Salah satu langkah awal untuk mengetahui tingkat pengetahuan kesiapsiagaan yaitu menumpangsusunkan peta-peta seperti peta pengetahuan jenis ancaman, peta pengetahuan informasi peringatan bencana, peta pengetahuan sistem peringatan dini bencana, peta pengetahuan prediksi kerugian akibat bencana, dan peta pengetahuan cara menyelamatkan diri yang telah diperoleh. Setelah semua indikator pengetahuan kesiapsiagaan tersusun selanjutnya menjumlah seluruh hasil dari skor jawaban \times bobot indikator. Adapun hasil analisis dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Analisis pengetahuan kesiapsiagaan

No.	Desa/ Kelurahan	Hasil Nilai Skor × Bobot Indikator Pengetahuan Kesiapsiagaan					Jumlah
		Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	
		I	II	III	IV	V	
1.	Sarimukti	0	0,30	0	0,80	0	1,10
2.	Molore	0	0,30	0	0,60	0	0,90
3.	Lameruru	0,30	0,45	0	0,80	0	1,55
4.	Tobimeita	0,20	0,60	0	0,80	0	1,60
5.	Pariama	0,10	0,45	0	0,60	0	1,15
6.	Poloraindah	0,10	0,30	0	1	0	1,40
7.	Langgikima	0	0,60	0	0,80	0	1,40
8.	Alenggo	0,40	0,45	0	0,60	0	1,45

Sumber: Analisis Data, 2018

Penentuan jarak interval pengetahuan kesiapsiagaan dapat lihat pada persamaan 7. Penelitian ini menggunakan 5 indikator dengan skor maksimal 1 sehingga hasil dari penjumlahan seluruh skor parameter didapati total skor tertinggi yaitu 5 dan skor minimal 0 sehingga didapati total skor terendah terendah yaitu 0 dengan jarak interval 1,67. Penentuan kelas indeks dan interval pengetahuan kesiapsiagaan dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Penentuan Pengetahuan Kesiapsiagaan

No.	Interval	Kelas Indeks
1.	>3,34	Pengetahuan

2.	1,67 – 3,34	Kesiapsiagaan Tinggi Pengetahuan Kesiapsiagaan Sedang
3.	<1,67	Pengetahuan Kesiapsiagaan Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Setelah dilakukan analisis *overlay* maka didapati sebaran spasial tingkat pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat terdapat tiga kelas indeks pengetahuan yaitu kelas rendah dengan interval <1,67, kelas sedang dengan interval 1,67 sampai 3,34 dan kelas tinggi dengan interval >3,34 (Tabel 25).

Tabel 25. Pengetahuan Kesiapsiagaan Kecamatan Langgikima

No.	Desa/Kelurahan	Interval Kelas	Skor Total Indikator	Keterangan
1.	Sarimukti	<1,67	1,10	Rendah
2.	Molore	<1,67	0,90	Rendah
3.	Lameruru	<1,67	1,55	Rendah
4.	Tobimeita	<1,67	1,60	Rendah
5.	Pariama	<1,67	1,15	Rendah
6.	Poloraindah	<1,67	1,40	Rendah
7.	Langgikima	<1,67	1,40	Rendah
8.	Alenggo	<1,67	1,45	Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Hasil penelitian menunjukkan kelas indeks pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat Kecamatan Langgikima terhadap bencana banjir memiliki kelas rendah. Desa Sarimukti dengan total skor indikator 1,10, Desa Molore dengan total skor indikator 0,90, Desa Pariama, Desa Poloraindah dengan skor total 1,20, Desa

Lameruru dengan skor total 1,55, Desa Tobimeita dengan total skor 1,60, Kelurahan Langgikima dengan total skor 1,40 dan Desa Alenggo dengan total skor 1,45 yang masuk pada kelas interval <1,67 Gambar 5.

Gambar 5. Peta Sebaran Pengetahuan Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana Banjir

Semakin tinggi tingkat risiko kerentanan sosial pada suatu wilayah sedangkan tingkat kapasitas atau pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat disuatu wilayah rendah maka risiko bahayanya akan tinggi, tetapi jika risiko kerentanannya rendah dan kapasitas tinggi maka risiko bahaya akan berkurang.

Salah satu upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi risiko bahaya adalah terlebih dahulu mengetahui wilayah desa yang memiliki tingkat risiko kerentanannya tinggi atau sedang dan mengetahui tingkat kapasitas atau pengetahuan kesiapsiagaan di wilayah tersebut. Hasil penelitian didapatkan desa atau kelurahan yang tinggi risiko kerentanan sosialnya yaitu;

1. Desa Poloraindah

Desa Poloraindah memiliki risiko kerentanan sosial yang tinggi sedangkan tingkat pengetahuan kesiapsiagaannya rendah seperti pengetahuan jenis ancaman, pengetahuan informasi peringatan bencana, pengetahuan sistem peringatan dini bencana, dan pengetahuan cara menyelamatkan diri. Upaya-upaya yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan tersebut yaitu perlu adanya sosialisasi dari pemerintah atau instansi terkait seperti BPBD kepada masyarakat Desa poloraindah seperti sosialisasi tentang potensi dan bencana turunannya, cara dan upaya untuk mengurangi resiko, sosialisasi tentang penyebab terjadinya bencana banjir. Masyarakat di Desa

Poloraindah seharusnya juga mendapatkan sistem peringatan dini bencana atau di adakan sumber daya khusus untuk penyebaran informasi peringatan dini bencana banjir seperti menempatkan papan informasi daerah yang rawan banjir. Perlu diadannya rencana evakuasi desa yang disusun dan disosialisasikan terhadap bencana banjir sebagai jalur utama untuk penyelamatan diri jika terjadi bencana banjir seperti menempatkan papan informasi jalur evakuasi atau tempat pengungsian yang tepat jika terjadi banjir.

2. Desa Pariama

Desa Parima memiliki risiko kerentanan sosial yang tinggi sedangkan tingkat pengetahuan kesiapsiagaannya rendah seperti pengetahuan jenis ancaman, pengetahuan sistem peringatan dini bencana dan pengetahuan cara menyelamatkan diri. Upaya-upaya yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan tersebut yaitu perlu sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi dan bencana turunannya agar masyarakat lebih mengerti, sistem peringatan dini bencana juga sangat perlu agar sebelum terjadinya bencana masyarakat sudah siap menyelamatkan diri, sumber daya khusus untuk penyebaran informasi peringatan dini bencana sangat penting salah satunya bisa dengan memasang alat pengeras suara di Desa agar dapat membantu menyampaikan informasi dengan meluas. Perlunya diadakan rencana evakuasi ditingkat desa yang disusun dan disosialisasikan terhadap bencana banjir sebagai jalur utama untuk penyelamatan diri jika terjadi bencana banjir.

3. Desa Molore

Desa Molore memiliki risiko kerentanan sosial yang tinggi sedangkan tingkat pengetahuan kesiapsiagaannya rendah seperti pengetahuan jenis ancaman, pengetahuan informasi bencana, pengetahuan sistem peringatan dini bencana dan pengetahuan cara menyelamatkan diri. Upaya-upaya yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan tersebut yaitu perlu adanya

sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi dan bencana turunannya, perlu adanya sosialisasi penyebab dan tanda-tanda banjir agar masyarakat tetap waspada, perlu adanya sarana penyebaran informasi secara umum ataupun adanya sistem peringatan dini. upaya yang harus dilakukan yaitu diadakan rencana evakuasi desa yang disusun dan disosialisasikan terhadap bencana banjir sebagai jalur utama untuk penyelamatan diri jika terjadi bencana banjir.

4. Kelurahan Langgikima

Kelurahan Langgikima memiliki risiko kerentanan sosial berada pada kelas sedang dengan tingkat pengetahuan kesiapsiagaannya yang rendah seperti pengetahuan jenis ancaman dan pengetahuan cara menyelamatkan diri. Upaya-upaya yang dapat membantu meningkatkan pengetahuan tersebut yaitu perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang potensi dan bencana turunannya, perlu diadakan rencana evakuasi desa yang disusun dan disosialisasikan terhadap bencana banjir sebagai jalur utama untuk penyelamatan diri jika terjadi bencana banjir.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah Distribusi spasial risiko kerentanan sosial terhadap bencana banjir di Kecamatan Langgikima, terdapat tiga kelas yaitu rendah, sedang dan tinggi, untuk kelas rendah berada pada Desa Sarimukti, Alenggo, Tobimeita, dan Lameruru, sedangkan untuk kelas sedang berada pada Kelurahan Langgikima dan kelas tinggi berada pada Desa Poloraindah, Pariama dan Molore, kemudian untuk tingkat pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat Kecamatan Langgikima terhadap bencana banjir hanya memiliki kelas rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2015, Parameter dan Indikator Survey Kesiapsiagaan Kelurahan atau Desa, Indonesia.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara, 2018.
- Indawati., L., 2015, Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Upaya Pengurangan Dampak Banjir Di Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro [Skripsi]. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Muawanah, A., 2016, Analisis Risiko Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Bencana Longsorlahan Di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung [Skripsi]. Surakarta: Program Studi Geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Peraturan menteri PU No 2 Tahun 2016. Tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- Yunarto dan Anggun, M.S., 2016, Indeks Kerentanan Sosial Di Wilayah Terdampak Banjir/Rob Di Kawasan Pantai Kota Semarang, Pusat Penelitian Geoteknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

